

XATOLIKLAR TURLARI VA YAROQSIZLIKLARNI HISOBGA OLISH

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

Baltayev Jo'shqin Boltabyevich, PhD, professori

Annotatsiya. Zamonaviy bank-moliya soxasidagi kurilmalarda xatoliklar turlari va yaroqsizliklarni hisobga olish amalga oshirilmoqda. Mazkur maqola talabalarni noto'g'ri ishlash bo'lishi mumkin sabablaridan ba'zilar sifatida taktlashning noaniqligi, boshlang'ich o'rnatish signallari frontlarining tekisligi va tebranishlari, interfeys sxemalarida yomon buferlashtirish va moslashtirishni aytish mumkin. Bu nuqsonlar tajribali loyihalovchilar ishlab chiqadigan tizimlarga ham kiritilishi mumkin, ammo bu holatlarda ular odatda ommaviy ishlab chiqarish boshlanishidan ancha oldin aniqlanadi va bartaraf etish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: mikroprotessorli, foydalanuvchi xatoliklari, xatoliklarni hisob olish, tekshiruvlar ro'yxati va ularni bajarilishi algoritmlari.

Xatoliklar turlari.

Mikroprotessorli tizimlarning noto'g'ri ishlashining sabablarini, masalan, komponentlarning ishdan chiqishi yoki xarakteristikalarining o'zgarishi, tashqi manbalardan halaqitlar, ishlab chiqishning sifatsizligi, foydalanuvchi xatoliklari bo'yicha bir nechta toifalarga bo'lish mumkin. Birinchi ikki turlarning sabablari yuqorida muhokama qilingan.

Ishlab chiqishning sifatsizligi faqat qurilmalarni tadqiq qilish va loyihalash bosqichlarida namoyon bo'lishi kerak.

Bu jihatdagi istisnolar sinov va kam sonli turkumdagi namunalar hisoblanadi, ularni nazorat qilish barcha tekshirishlar va qayta tekshirishlarni qamrab olmasligi mumkin. Bunday vaziyatga o'ziga xos misol mikroprotessorlar bilan ishlash tajribasiga ega bo'lmagan olimlar yoki muhandislar tomonidan qisqa muddatlarda o'quv va ilmiy laboratoriyalarda amalga oshirilgan istiqbolli ishlanmalar hisoblanadi. Bunda qulay laboratoriya sharoitlarida normal ishlaydigan sinov namunasi real muhitda ishlash qobiliyatiga ega bo'lmay qolishi mumkin.

Noto'g'ri ishlashning eng bo'lishi mumkin sabablaridan ba'zilar sifatida taktlashning noaniqligi, boshlang'ich o'rnatish signallari frontlarining tekisligi va tebranishlari, interfeys sxemalarida yomon buferlashtirish va moslashtirishni aytish mumkin. Bu nuqsonlar tajribali loyihalovchilar ishlab chiqadigan tizimlarga ham kiritilishi mumkin, ammo bu holatlarda ular odatda ommaviy ishlab chiqarish boshlanishidan ancha oldin aniqlanadi va bartaraf etiladi.

Eng qiyini ishlab chiquvchi xatoliklarini aniqlash hisoblanadi, chunki ular MPT elementlarining xususiyatlarini noto'g'ri bilish tufayli yuzaga keladi, ammo ishlab chiquvchining o'zi bu haqda tasavvurga ega bo'lmaydi. O'z avlodiga hayot berish uchun uzoq (ko'pincha qiyin) muvaffaqiyatsiz urinishlardan so'ng, u o'zi uchun oldinni so'zsiz haqiqatlarga shubha qilishi kerak. Ishlab chiquvchining xatoliklariga yuklama va vaqt nisbatlarini hisoblashdagi xatoliklarni ham kiritish kerak. Bu xatoliklarni ham aniqlash qiyin. O'z xatoliklarini kamaytirish uchun ishlab chiquvchi nafaqat o'zi foydalanadigan barcha mikrosxemalar uchun hujjatlarni o'rganishi, balki o'xshash maqsadlardagi mavjud MPTlar hujjatlari bilan ham tanishishi kerak.

"Foydalanuvchi xatoliklari" noto'g'ri ishlashning ko'plab sabablarining qisqartirilgan nomi bo'lib, garchi ko'pincha savodsiz foydalanuvchi harakatlari unga taqdim etilgan nomukammal hujjatlar natijasi hisoblansa-da, ular uchun javobgarlikni qurilmani ishlab chiquvchilar va ishlab chiqaruvchilarga yuklash yoki komponentlarning sifati hisobiga kiritish mumkin emas. Eng keng tarqalgan foydalanuvchi xatoliklariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- foydalanuvchi yuklama hajmini hisobga olmasdan mos kelmaydigan tashqi qurilmalardan foydalanishida yoki ulagich kontaktlarini noto'g'ri ishlatishida interfeysning noto'g'ri tashkil etilishi;

- operatsion tizim xususiyatlarini hisobga olmasdan dasturlarni malakasiz tuzish, dastur samaradorligini oshiradigan, lekin keyinchalik, dasturga o'zgartirishlar kiritish zarur bo'lganda xatoliklar ehtimolini oshiradigan "yo'l"lardan foydalanish;

- foydalanuvchi sxemaga uning funksionalligini kengaytirish uchun o'zgartirishlar kiritishida qurilmalarga noto'g'ri murojaat qilish, bu qo'shimcha yuklanish va vaqt bo'yicha kechikishlarga olib keladi.

Xatoliklarni hisob olish.

Yuqorida aytilganlar ma'lumotlarni tizimlashtirish va mikroprotessorli tizimlarning ishlashini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar majmuasida sabab-natija munosabatlarini aniqlash zarurligini ko'rsatadi. Agar aloqalarning tavsifi muayyan qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin bo'lsa, u holda yaroqsizliklar bo'yicha ma'lumotlarni to'plash bunday kompleksni shakllantirishning eng yaxshi usuli bo'lishi mumkin.

Agar biron bir turdagi yaroqsizlik kunning o'sha bir vaqtida yoki qurilmani o'sha bir joyda joylashtirishda yoki ma'lum bir ketma-ketlik bajarilishidan keyin bo'lib o'tsa, u holda u endi tasodifiy emas. Uning sabablarini hali bilmasligimiz mumkin, ammo tasodifiy, nomuntazam yaroqsizliklar paydo bo'lishidan kelib chiqadigan vahima endi oqlanmaydi. Noto'g'ri ishlashning barcha holatlari sinchiklab qayd etilishi kerak, binobarin, qayd etish shakli iloji bo'lsa, tizimning ishlash shartlarini hisobga olishi kerak. Bu quyidagi munosabatlarda foydali bo'lishi mumkin:

- qurilmalarni ishlab chiquvchilar va yetkazib beruvchilar "teskari aloqa" bo'yicha tizimning zaif joylari to'g'risida ma'lumotlarni olishi va ularni bartaraf etish choralarini ko'rishi mumkin;

- qurilma ishlatishning dastlabki bosqichlarida o'sha bir turdagi boshqa qurilmalar bilan ishlashda hisobga olinishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar olinadi;

- boshqa turdagi qurilmalarga ham ta'sir qilishi mumkin bo'lgan xatoliklarning tashqi manbalari aniqlanadi;

- yaroqsizliklar va ularning paydo bo'lishini tavsiflaydigani qonuniyatlar bo'yicha ma'lumotlar banklari shakllantiriladi, ular keyingi foydalanishda texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassislar uchun katta ahamiyatga ega bo'ladi;

- qayd etish jarayonida ma'lum ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqargan muayyan turdagi qurilmalarning zaif tomonlari aniqlanadi. Ko'pincha ko'plab MPTlarda noto'g'ri ishlashning o'sha bir nomoyon bo'lishi kuzatiladi, u qurilmalarning muhim vaziyatlarda chegaraviy rejimlarida ishlashi natijasi hisoblanadi.

Tekshiruvlar ro'yxati va ularni bajarilishi algoritmlari.

Murakkab tizimlardagi yaroqsizliklarni diagnostika qilishda, birinchi navbatda, quyida keltirilgan testlarga amal qilgan holda tizimning holatini baholash kerak.

1. Tizim yaroqsizlik vujudga kelishidan oldin to'g'ri ishlaganmi yoki yaroqsizlik tizim yoqilgandan so'ng darhol paydo bo'lganmi?

2. Tizimning ishlashini qayd etish jurnali bormi, yomon loyihalash yoki platani ishlab chiqarishdagi nuqsonli element yaroqsizlikka olib kelishi mumkinmi?

3. Agar muammo yaqinda paydo bo'lgan bo'lsa, u paydo bo'lishidan oldin tizim qanday rejimda ishlagan?

4. Yaroqsizlik doimiy yoki vaqti-vaqti bilan sodir bo'ladimi?

5. Vaqti-vaqti bilan bo'ladigan yaroqsizlik qanday holatlarda yuzaga keladi? Bu haroratga bog'liqmi?

6. Yaroqsizlik qachon sodir bo'lishini oldindan aytish mumkinmi?

7. Agar shunday bo'lsa, yaroqsizlik doimiy bo'ladigan shartlarni takrorlash mumkinmi?

8. Tizimdagi qaysi platalar to'g'ri ishlayapti?

9. Yaroqsizlikni ma'lum bir platagacha ajratib qo'yish mumkinmi?

10. Vujudga kelgan yaroqsizlik qaerdadir hujjatlashtirilganmi?

Bu savollarning barchasiga shubhali platalarni o'ldash va olib tashlashdan oldin javob berish kerak. Tajribali tadqiqotchi bunday baholashni deyarli avtomatik amalga oshiradi, boshlovchiga esa taklif qilingan algoritmnini o'rganishi kerak bo'ladi.

Tajribali mutaxassis texnik xizmat ko'rsatish muammolarini yechishga kirishish bilan ko'pincha ularning mohiyatiga intuitiv yondashadi. Bu yaxshi emas, chunki u shu tarzda harakat qilish bilan ongsiz ravishda ayrim qidiruv yo'nalishlarini rad etadi, qator yuzaki kuzatishlarni amalga oshiradi va butunlay mavjud tajribaga tayanadi. Yangi boshlovchilar va o'ziga ishonmaydiganlar uchun yanada tizimlashtirilgan uslubni tavsiya qilish kerak. Oldindan kerakli tekshiruvlar ro'yxatini tuzish va keyin unga amal qilish kerak.

Bunday ro'yxatlarni tashkilotda mavjud bo'lgan xizmat ko'rsatish bo'yicha tajribali mutaxassislar, ayniqsa ular o'zlari avtomatik bajaradigan harakatlar tavsifiga alohida e'tibor berish bilan tuzishi kerak. Bunday ro'yxat juda ko'plab turli bo'limlarni o'z ichiga oladi:

- tizimning ta'minot manbaiga ulanganligini tekshirish;
- ta'minot yoqilganligini tekshirish;
- barcha displeylarning ko'rsatishlarini olish;
- barcha indikatorlarning holatlarini qayd etish;
- stabilnadigan kuchlanishlarni tekshirish.

Ro'yxat bo'yicha ishlarning har bir qadamida tegishli savollarga "ishlaydi/ishlamaydi" prinsipi bo'yicha javob olish yetarli bo'lishi mumkin. Agar ro'yxat xatoliklarning batafsil tahlilini ta'minlashi kerak bo'lsa, "ha/yo'q" javoblari va bu javoblarga asoslangan amallar yetarli bo'lmaydi. Bu maqsadlar uchun muayyan xatoliklarning sabablari oddiygina aniqlangan yoki yo'q qilinganligiga bog'liq ravishda amalga oshiriladigan yordamchi testlarga o'tishni ko'zda tutadigan mos algoritmnini ishlab chiqish talab qilinishi mumkin. Universal algoritmnini yoki hech bo'lmaganda keng qurilmalar to'plami uchun qo'llaniladigan algoritmnini qurish mumkin bo'lishi mumkin, ammo uning murakkabligi alohida qurilmalar uchun oddiyroq xususiy algoritmlarni ishlab chiqishga afzallik berishga majburlashi istisno emas.

Tajribali foydalanuvchi hali ham to'liq testlash sxemasining ayrim qismlarini o'tkazib yuborishga intiladi va ishlayotganda o'z tajribasi va sezgisiga tayanadi, ammo agar bu sxema malakali tuzilgan bo'lsa, undan foydalanish vaqtini tejashga yordam beradi. Boshlang'ich tekshiruvlar oddiy va tez bo'lishi mumkin, lekin ularning qo'llanilishi ko'pincha tizimning katta qismlarini darhol ko'rib chiqishdan chiqarib tashlashga imkon beradi. Agar, masalan, elektr ta'minoti manbai yaroqsiz bo'lsa, lekin tekshirilmagan bo'lsa, u holda tizimdagi turli qurilmalarning ko'plab yaroqsizliklari manbaning yomon ishlashi natijasi bo'lishi mumkin. Bir yoki ikki daqiqa voltmeter bilan ishlash va muhim nuqtalarni ossillograf bilan tekshirish ta'minot kuchlanishining sifatsizligi haqidagi shubhalarni bartaraf etishi mumkin.

Xulosa

Tizimning noto'g'ri ishlashi sabablari ta'minot manbalarining yaroqsizliklari, ichki yoki atrof-muhit haroratining oshishi va tashqi halaqitlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ular ishlab chiquvchi va foydalanuvchi xatoliklari va komponentlarning yaroqsizliklari tufayli kelib chiqishi mumkin. Barcha rad etishlar hollari ularning paydo bo'lish qonuniyatlari va sabablarini aniqlash maqsadida qayd etilishi kerak. Yetarli tajriba bo'lmaganda yaroqsizliklarni qidirib topish uchun tekshirishlar ro'yxatlari va ularni amalga oshirish algoritmlari qo'llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Djuraev, R. X., and J. B. Baltaev. "Investigated Methods of Improving the Efficiency of Diagnosing Microprocessor Devices of Data Transmission Systems Based on Multi-Channel Signature Analysis." *Communications* 7.1 (2019): 13-24.
2. R. X. Djurayev, J. B. Baltayev and O. A. Xasanov, "Increasing The Efficiency Of Diagnosing Microprocessor Devices Based On Multichannel Signal Analysis Means," *2020 International Conference on Information Science and Communications*

Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351426.

3. Djuraev, R. X., J. B. Baltaev, and J. I. Badalov. "Study of the method of compact testing of technical means of data transmission networks Tashkent." *ICISCT2020*.

4. Джураев, Р. Х., Ш. Ю. Джаббаров, and Ж. Б. Балтаев. "Системы технического обслуживания и эксплуатации сетей телекоммуникации." Учебник.-Т.: "Алоқачи" (2019).

5. Djuraev, R. X., Sh Yu Djabbarov, and J. B. Baltaev. "Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii." *Uchebnik.-T.:"Aloqachi" (2019): 234.*

6. Djuraev, R. H., Sh Yu Djabbarov, and J. B. Baltayev. "Raqamli tizimlarning texnik diagnostikasi." *Darslik.-T.:«Aloqachi 232 (2020).*

7. Djuraev, R. X., and J. B. Baltaev. "Investigated Methods of Improving the Efficiency of Diagnosing Microprocessor Devices of Data-Transfer Systems Based on Multi-Channel Signature Analysis." *International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology* 6.3 (2019): 18-30.

8. Nishanbayev, T. N., S. O. Maxmudov, and M. M. Abdullayev. "Distribution of external traffic by virtual servers of cloud-data center with distributed structure." Tenth World Conference "Intelligent Systems for Industrial Automation WCIS-2018. 2018.

9. T. Nishanbayev, S. Mahmudov and M. Abdullayev, "Distribution Model Of Heterogeneous Flow In A Software-Defined Multiservice Network," 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011947.

10. T. N. Nishanbayev and M. M. Abdullayev, "Evaluating the effectiveness of a software-defined cloud data center with a distributed structure," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351466.

11. Jamila K. DIGITAL ECONOMY: CONCEPT AND DEVELOPMENT TRENDS //American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2023. – Т. 16. – С. 244-249.

12. Mirzayev A. E., Boborahimova D. A., Kamalova J. M. TURIZIM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNALOGIYASINING O'RNI //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 383-392.